

Laporan Tugas Besar Implementasi Rangka Lampu Smart PJU (Penerangan Jalan Umum)

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)
itb.ac.id@gmail.com

Abstract-penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu infrastruktur penting dari sebuah jalan. PJU memiliki beberapa fungsi seperti memberikan rasa nyaman pada pengguna jalan dan mencegah terjadi kejahatan. Namun PJU terlalu memberikan beban daya yang relatif tinggi dan belum dapat mendeteksi kerusakan pada alat tersebut, oleh karena itu smart PJU dihadirkan dimana alat ini berbasis IoT yang dapat mengatur masuknya daya agar daya yang dikeluarkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan alat ini dapat mendeteksi alat berfungsi dengan baik atau tidak melalui PZEM yang dikendalikan oleh aplikasi khusus.

I. INTRODUCTION

Jalan merupakan sarana transportasi yang penting. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan ditentukan oleh banyak faktor antara lain mutu jalan. Namun demikian penerangan jalan pada malam hari juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta yang lebih utama adalah keamanan pengendara, apalagi jalan-jalan di dalam kota maupun di daerah yang lalu lintas harian rata-rata cukup tinggi.

Namun dibalik itu penggunaan energi listrik untuk penerangan jalan sangat tinggi hal ini menjadi bumerang tersendiri untuk pemerintah daerah karna biaya untuk penerangan jalan umum melebihi mobilitas pemerintah dan ini membuat belum meratanya

penerangan jalan umum di beberapa daerah karna energi yang digunakan PJU sangat tinggi. Pengelolaan penerangan jalan umum dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) di tingkat kabupaten atau pemerintah kota (Pemkot) di tingkat kota. Namun kebijakan tentang pengelolaan penerangan jalan umum masih cukup kurang terkontrol. Disinyalir banyak penggunaan listrik untuk penerangan jalan umum yang ilegal oleh masyarakat. Sedangkan penggunaan daya tersebut oleh PLN tetap dibebankan kepada Pemda atau Pemkot. Ini membuat PJU tidak efektif untuk di aplikasikan di lingkungan masyarakat.

Menurut Dinas Perhubungan (Dishub) Panji Krismandi, Kota Bandung mencatat sebanyak 2.900 penerangan jalan umum (PJU) di Kota Bandung mati alias tidak menyala. Total PJU yang ada saat ini mencapai 49 ribu dan tersebar di seluruh wilayah 30 kecamatan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kota bandung untuk pemasangan PJU di Kota Bandung sendiri pada tahun 2021 adalah sekitar 30 Milliar rupiah dan pada tahun ini dana yang dikeluarkan pemerintah kota bandung sekitar 55 Miliar rupiah panikan anggaran ini untuk mengwujudkan program "*bandung caang*". Smart PJU (Penerangan Jalan Umum) implementasi dari masalah-masalah yang dihadapi di lapangan alat ini menjadi solusi karena alat ini dapat dengan mudah mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak dan penggunaan listrik dapat di pantau dan diatur oleh aplikasi. Ini membuat pengeluaran anggaran pemerintah lebih efisien dan akan merata di segala bidang infrakstruktur.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum kami membuat rancangan produk secara keseluruhan, beberapa masalah kami temukan dalam perwujudan perangkat keseluruhan :

A. Tinggi tiang yang harus disesuaikan,

Tujuan utama dari alat Smart PJU adalah memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat ketika malam hari. Namun tinggi tiang harus disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah karena jika terlalu tinggi akan membuat pencahayaan kurang dan jika terlalu pendek akan terlalu fokus pada satu titik untuk itu akan dibuat lampu yang dapat menyesuaikan ketinggian dari tiang dan dapat diatur ketika akan dipasang

B. Komponent yang belum lengkap/tidak ada saat perakitan

Ketika prakitan Smart PJU masalah utama pada pembuatan adalah kurangnya komponen yang membuat pembuatan Smart PJU terhambat maka dari itu dalam prakitan dipastikan komponen dalam kondisi baik dan dapat dipakai.

III. ADDITIONAL PROBLEM

A. Tegangan, arus yang dihasilkan perangkat atau component kecil/tidak ada

Ketika prakitan terjadi kesalahan sehingga komponen rusak atau salah dalam membuat jalur komponen, untuk itu pastikan jalur tegangan sudah benar jika terjadi konslet segera ganti komponen yang tidak ada tegangannya.

B. Jaringan internet perangkat yang tidak stabil

Ketika alat telah selesai alat tidak dapat berfungsi dengan baik namun komponen dapat berfungsi dengan baik maka saran cek kembali jaringan dan jika tetap tidak berfungsi sebaiknya memasang modem pada alat agar jaringan stabil.

IV. DESIGN AND PROTOTYPES

Pada disain ini semua komponen berada pada box yang lebih kecil dan diselimuti oleh box lagi agar alat dapat di lepas pasang dengan mudah, berikut ukuran pada alat Smart PJU :

- Panjang tiang lampu : 5 Meter
- Panjang tiang penyangga : 1,5 meter
- Ukuran box besar : 50 x 30 x 20 cm
- Ukuran box kecil : 30 x 20 x 7 cm

Berikut gambar dari *Smart PJU* :

1. Tampak depan

2. Tampak samping

3. Tampak belakang

V. RESULT/MECHANISME

1. Wemos akan menerima data dari aplikasi ketika aplikasi di nyalakan. ini akan menterigger relay untuk menyala, kemudian relay menyalakan lampu.
2. Melalui perintah wemos dari aplikasi, AC Light Dimmer akan mengurangi atau menambahkan tegangan sesuai perintah agar lampu dapat diatur intensitas cahayanya sesuai dengan kebutuhan.

3. PZEM akan membaca arus dan tegangan yang dihasilkan Smart PJU, kemudian data akan terkirim ke wemos lalu akan terbaca di aplikasi.

VI. CODE

1. Coding untuk menyalakan dan mematikan relay:

```

2  if(String(address) == input_guid){
3  //  kirimpezem();
4  if(message[0]== '1') // Turn the light on!
5  {
6  digitalWrite(relay, HIGH);
7  Serial.println("relay menyala");
8
9
10 String kecerahan=String(pesan[0]);
11 String kecerahan2=String(pesan[1]);
12
13 String total = kecerahan + kecerahan2;
14 int data = total.toInt();
15 Serial.println(kecerahan);
16 outVal=data;
17 dimmer.setPower(outVal);
18 }
19 else if(message[0]== '0') // Turn the light off
20 {
21 digitalWrite(relay, LOW);
22 Serial.println("relay mati");
23 outVal=0;
24 }
25 }

```

2. Coding untuk dimmer

```

27 String kecerahan=String(pesan[0]);
28 String kecerahan2=String(pesan[1]);
29
30 String total = kecerahan + kecerahan2;
31 int data = total.toInt();
32 Serial.println(kecerahan);
33 outVal=data;
34 dimmer.setPower(outVal);
35
36

```

3. Coding untuk membaca PZEM

```

37 void bacapezem(){
38 Serial.print("Custom Address:");
39 Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
40 float voltage = pzem.voltage();
41 float current = pzem.current();
42 float power = pzem.power();
43 float energy = pzem.energy();
44 float frequency = pzem.frequency();
45 float pf = pzem.pf();
46 dataSendtoMqtt = String(input_guid + "#" + voltage + "#" + current + "#" + power
47 + "#" + energy + "#" + frequency + "#" + pf + "#" + String(outVal));
48 Serial.println(dataSendtoMqtt);
49
50

```

4. Coding untuk kirim PZEM

```

51 void kirimpezem(){
52 Serial.print("Custom Address:");
53 Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
54 float voltage = pzem.voltage();
55 float current = pzem.current();
56 float power = pzem.power();
57 float energy = pzem.energy();
58 float frequency = pzem.frequency();
59 float pf = pzem.pf();
60 dataSendtoMqtt = String(input_guid + "#" + voltage + "#" + current + "#" + power
61 + "#" + energy + "#" + frequency + "#" + pf + "#" + String(outVal));
62 Serial.println(dataSendtoMqtt);
63 client.publish(mqttQueuePublish, dataSendtoMqtt.c_str());
64 Serial.println(dataSendtoMqtt);

```

VII. COMPONENTS

1. Lampu dan dudukan lampu
2. Wemos D1
3. PCB Sensor
4. Relay SSR AC-DC
5. AC Light Dimmer
6. PZEM
7. MCB
8. Power Supply 5V/2A
9. Kabel Power
10. Kabel Jumper
11. Terminal Crastin

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

1. MEKANIKAL : Ahmad Maulana
191114106
2. ELEKTRIKAL : Dwi Sartika Kamaru
191114146
3. CODING : M. Zalfa Hidayat
191114158

IX. CONCLUSION

Smart PJU adalah alat yang diciptakan untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat. Alat ini juga dapat mengatasi beberapa masalah yang dihadapi di lapangan seperti dapat mengatur kecerahan pada lampu dan mengetahui tegangan yang dikeluarkan oleh lampu.

REFERENCES

1. www.detik.com.(2022, 1 september). biaya listrik di bandung mencapai Rp. 54 Miliar setahun. Diakses pada tanggal 5 desember 2022, dari [Biaya Listrik PJU di Bandung Capai Rp 54 Miliar Setahun \(detik.com\)](http://www.detik.com)
2. www.republika.co.id. (2022, 7 september)

Sebanyak 2.900 PJU di Kota Bandung Tak Menyala. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/rhtpax384/sebanyak-2900-pju-di-kota-bandung-takmenyala>

3. Widodo Aris, 2016, *Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum kota semarang*, nomer (2) volume (18).